

ETAPES METHODE DE MESURE

ETAPE 1 POSITION

A NE PAS OUBLIER : CÔTÉ À TESTER, CONFORT DU PATIENT

$x \cong 5\text{cm}$

ETAPE 2

DÉPARASITAGE

A NE PAS OUBLIER : 5 SECONDES EN EXTENSION, RAMENER MI EN EXTENSION AU MOMENT OÙ LES FESSES TOUCHENT LA TABLE

5 secondes

ETAPE 3

ALIGNEMENT

A NE PAS OUBLIER : POSITION DU LINGE SUR LA TABLE, VIS SERRÉE DE LA TABLE

ETAPE 4

MÈTRE SOUPLE MI DROIT

A NE PAS OUBLIER : ATTENTION À LA POSITION DU SLIP OU DU CALEÇON, NE PAS TIRER LA PEAU

0 cm

x cm

ETAPE 5

MÈTRE SOUPLE MI GAUCHE

A NE PAS OUBLIER : ATTENTION À LA POSITION DU SLIP OU DU CALEÇON, NE PAS TIRER LA PEAU

ETAPE 6

PIED À COULISSE

A NE PAS OUBLIER : AMENER DÉLICATEMENT EN POSITION NEUTRE LES MI, ATTENTION AU SIGNE

+

Manœuvre du
côté GAUCHE

-

+

-

ETAPE 7

TABLE À PIEDS À COULISSE

À NE PAS OUBLIER : POUCCER LES PIEDS EN FLEXION DORSALE, LIRE D PUIS G

ETAPE 8

MANŒUVRE D'ALLONGEMENT

A NE PAS OUBLIER : FAIRE LA MANŒUVRE DU BON CÔTÉ !!!!!!!!!, MAINTENIR ENTRE 5-10 SECONDES

DROITE

GAUCHE

ETAPES 9-13

MESURE DES EFFETS

A NE PAS OUBLIER : **REFAIRE ÉTAPES 3 À 7**, ATTENTION AU CÔTÉ POUR L'ÉTAPE 6

DROITE

GAUCHE

ETAPE 14

Manceuvre d'ANNULATION

DROITE

GAUCHE

ETAPE 15

MANŒUVRE DE RACCOURCISSEMENT

A NE PAS OUBLIER : FAIRE LA MANŒUVRE DU BON CÔTÉ !!!!!!!!!, MAINTENIR ENTRE 5-10 SECONDES

DROITE

GAUCHE

ETAPES 16-20

MESURE DES EFFETS

A NE PAS OUBLIER : **REFAIRE ÉTAPES 3 À 7**, ATTENTION AU CÔTÉ POUR L'ÉTAPE 6

DROITE

GAUCHE

ETAPE 21

Manceuvre d'ANNULATION

A NE PAS OUBLIER : ATTENTION AU CÔTÉ

DROITE

GAUCHE